

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

D.A. Rahmanova

**TASVIRIY SAN'AT VA CHIZMACHILIK MASHG'ULOTLARIDA GRAFIK
DASTURLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL